

ЎЗБЕК ЭСТРАДА ҚЎШИҚЧИЛИГИ ҲАҚИДА ИЛМИЙ ФИКР

Артыкбаева Дурдона Алишеровна

“Муסיқа тарихи ва танкиди” кафедрасининг курс талабаси
Ўзбекистон давлат консерваторияси

Аннотация: В предлагаемая статья рассматривается уровень изучения музыкаведами на тему “узбекской эстрадной музыке и узбекские песни”.

Аннотация: Тавсия этилган мақолада “Ўзбек эстрада муסיқаси ва ўзбек эстрада қўшиқчилиги” мавзуси муסיқашунос олимлар томонидан ўрганиш даражаси ҳақида сўз боради.

Annotation: The proposed article examines the level of study by musicologists on the topic “Uzbek pop music and Uzbek song”

Ключевые слова национальное эстрадное искусство, новая технология исполнения.

Калит сўзлари миллий эстрада санъати, ижро этиш янги технологияси.

Keywords new technology of performance of national pop art.

Ўзбек муסיқий эстрадаси соҳаси ҳозирги кунга қадар турли авлод муסיқашунослари томонидан тадқиқ қилинганлигини кўрамиз. Масалан, санъатшунослик фанлар номзоди С. Воҳидовнинг “Ўзбек совет қўшиғи” тадқиқотида ўзбек эстрада муסיқасининг XX асрда юзага келиши асосан композиторлик ижоди кесимида ўрганилади ва бунда муаллиф асосий эътиборни “оммавий қўшиқ” хусусиятини касб этган жанр, унинг оҳанг асоси ҳамда ундамиллий муסיқа унсурларини тутган ўрни кабилар ҳақида жиддий мушоҳадалар юритади.⁹

Л. Юсуповнинг номзодлик диссертациясида эса муסיқий эстрада масалалари турли ижодий жамоалар ва, энг аввало, жаз гуруҳлари, Ўзбек эстрада симфоник оркестри (ЭСО) ҳамда вокал - чолғу ансамбллари мисолида тадқиқ қилинади.

Санъатшунослик фанлари номзоди О.Бековнинг “Замонавий ўзбек эстрада қўшиғи Ўзбекистон муסיқа маданияти кесимида” номли тадқиқотида “эстрада” атамаси жуда кенг талқин қилиниб, унинг маъносида умуман сахнавий санъат, яъни катта ва кичик (ҳатто ашула, мақом ва б.) жанрларнинг асосан сахна билан боғлиқ намоён бўлиши тушунилади. Шу билан бирга муаллиф миллий эстрада қўшиқларининг келиб чиқиш илдизлари тўғрисида ҳам қизиқарли фикр-мулоҳазаларни баён этган. О.Беков 1980-йиллари ўзбек муסיқий эстрадасида

⁹ Вахидов С. Узбекская советская песня. – Т.; ГИЛИ им. Г. Гуляма, 1976. (с12 – 17)

тамойил кучини ола бошлаган кўр-кўрона тақлидчилик ва “кўчирмачилик” ҳолатларини асосли равишда танқид остига олганлиги ҳам эътиборлидир.¹⁰

Санъатшунослик фанлар доктори, профессор Т.Б. Ғофурбековнинг “Эстрадация” узбекского фольклора” мақоласида эстрада соҳасининг муסיқий фольклорга таъсири ҳақида жиддий фикрлар ўртага ташланиб, бу борада эришилган ютуқ ва муаммоли ҳолатлар тилга олинади. Масалан, шу асосда ўзбек эстрада кўшиқчилигида янги фактурали гармоник ҳамда ладо – ритмик сифатлар юзага келгани маълум натижа, албатта. Муаллиф Лариса Москалёва, Севара Назархон ҳамда “Нола” гуруҳи мисолида ўзбек эстрада муסיқасига ижобий уйғунлашаётган хориж (жаз ва б.) муסיқаси анъаналарини теран таҳлил қилади. Аммо шу билан бирга, эстрада кўшиқчилигида “кўчирмачилик” (плагиатлик) салбий ҳолатлари тобора ортиб бораётганлиги ташвишлидир. кучли тамайил сифатида ҳозирлаб келаётган кескин танқид қилинган.

Санъатшунослик фанлар доктори, профессор Н.С.Янов-Яновскаянинг “Ўзбек муסיқа маданиятининг ҳозирги давр ривожланиш босқичи ҳақида” (“О современном этапе развития узбекской музыкальной культуры”) номли мақоласида композитор ва муסיқий эстрада муносабатлари хусусида эътиборли фикр-мулоҳазалар юритилади. Муаллиф муסיқий эстраданинг бугунги кунда жадал ривожланиб бораётганлигини эътироф қиларкан, шу муносабат билан куйидаги ўта жиддий муаммони ўртага ташлайди: “Эндиликда композиторлик санъати оммавий муסיқа босимиға бардош бериши лозим. Санъатни “ руҳнинг жиддий меҳнати”дан кўра кўнгилхушлик домиға тортаётган поп – маданиятнинг ҳужуми айниқса муסיқанинг маънавий кучиға таянган Шарк худудлари учун долзарб муаммо бўлиб қолди”¹¹.

Н.Амонованинг муסיқий эстрадага доир илмий мақолалари ҳамда Д.Омонуллаева билан ҳамкорликда ёзган “Жаз ва эстрада муסיқаси тарихи”¹² ўқув қўлланмасида шу жабҳада юзага келган турли услуб ва йўналишлар ҳақида зарур маълумотлар берилади.

Ўрганилаётган мавзу кесимида санъатшунослик фанлари номзоди Д. Муллажонови илмий изланишлари алоҳида аҳамият касб этади. Чунки муаллиф “1990-йиллар ўзбек муסיқий эстрадасида оҳанг муаммоси” мавзуида номзодлик диссертациясини бажарган ҳамда шу асосда бир қатор илмий мақолаларини матбуотда эълон қилган эди.

Лола Абидова “ Жаз тарихи ва замонавий эстрада муסיқий услублари” китоби академик лицей ва мутахассис коллежлар учун қўлланма бўлиб, унда

¹⁰ Беков О. Современная узбекская эстрадная песня в контексте музыкальной культуры Узбекистана., Т.; СИТИ. М (м) Б – 42 № 931. 1994.

¹¹ Янов – Яновская . О современном этапе развития узбекской музыкальной культуры. // Ж. Общесивенные науки в Узбекистане. 1992. № 5 – 6.

¹² Амануллаева Д., Аманова Н. История джаза и эстрадной музыки. Т.: Санъат, 2010; Аманова Н. Основные этапы развития узбекской эстрадной музыки.....

эстрада мусиқаси 3 қатламга бўлиниб ўрганилади: жаз, рок – мусиқаси ва поп мусиқаси. Китобда замонавий эстрада мусиқаси 3 даврга ажратилади.

Ўзбекистон давлат кафедраси “ Мусиқа тарихи ва танқиди” кафедрасидоценти, с.ф.н. Гулшаной Турсунова ўзининг “Ўзбекистонда эстрада санъатини шаклланиш ва ривожланиш босқичлари” номли тадқиқодларида Х.Х. Ниёзий давридан бошлаб ҳозирга қадар Ўзбекистонда эстрада санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнида ўз хиссаларини қўшган ижодкор ва ижрочиларнинг ижодий фаолиятлари ҳақида батавсил тавсилотлар берадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.1. Азимова О. Вопросы синтаксиса восточной монодии. – Т.:Фан, 1989.
- 1.2. Азимова О. Вопросы синтаксиса восточной монодии: К истории его становления и развития. Т.:Фан. 1998. – 103 с.
- 1.3. Амануллаева Д., Аманова Н. История джаза и эстрадной музыки. Т.: Санъат, 2010.
- 1.4. Аманова Н. Основные этапы развития узбекской эстрадной музыки. В сб: Ўзбекистон санъати макон ва замон талқинида Тошкент, 2011
- 1.5. Беков О., Муллажонов Д. Миллий эстрада санъати. // Ўзбекистон санъати (1991 – 2001йиллар). – Т.; “Шарқ” нашриёт - матбаа акциядорлик компанияси, 2001.
- 1.6. Вахидов С. Эстрадная песня // Узбекская музыка на современном этапе. Т.; ГИЛИ им. Г. Гуляма. 1977. – 123 – 139с.
- 1.7. Вахидов С. Узбекская советская песня. – Т.; ГИЛИ им. Г. Гуляма, 1976.

